

takomillashtirish, real hayotiy ma'lumotlar asosida o'qitish hamda raqamli texnologiyalarni qo'llash. Mazkur komponentlarning uyg'unligi matematika o'qituvchilarining stoxastika sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda o'quvchilarda statistik savodxonlik va ehtimollik asosida fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari matematika o'qituvchilarida stoxastik kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy matematik ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Zamonaviy axborotlashgan jamiyat sharoitida o'quvchilarda statistik savodxonlik, ehtimollik asosida fikrlash hamda noaniqlik sharoitida asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda matematika o'qituvchilarining stoxastika bo'yicha nazariy va metodik tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida o'rganilgan ilmiy manbalar hamda olib borilgan tahlillar matematika o'qituvchilarining stoxastika sohasidagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda malaka oshirish kurslari muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Mazkur kurslar stoxastikaning nazariy asoslarini o'rganish, statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, stoxastika mavzularini o'qitish metodikasini takomillashtirish, real ma'lumotlar asosida ishlash hamda raqamli texnologiyalarni qo'llash kabi yo'nalishlarni qamrab olishi lozim. Shu asosda malaka oshirish kurslari mazmunini kompleks tizim asosida tashkil etish matematika o'qituvchilarining stoxastika bo'yicha ilmiy va metodik tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada bu jarayon o'quvchilarda statistik savodxonlik, stoxastik tafakkur va real hayotiy vaziyatlarda matematik bilimlardan foydalanish ko'nikmalarini samarali shakllantirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024 yildagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-son qarori
2. OECD (2022). *PISA 2022 Mathematics Framework*.
3. Shulman L. (1986). *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. Educational Researcher.
4. Ball D., Thames M., Phelps G. (2008). *Content Knowledge for Teaching*. Journal of Teacher Education.
5. Batanero C., Burrill G., Reading C. (2011). *Teaching Statistics in School Mathematics*. Springer.
6. Garfield J., Ben-Zvi D. (2008). *Developing Students' Statistical Reasoning*. Springer.
7. Плоцки А. Стохастика в школе как математика в стадии созидания и как новый элемент математического и общего образования [Текст]: дис. ... докт. пед. наук в форме научного доклада: 13.00.02 / Плоцки Адам. - СПб, 1992. - 52 с.
8. Селютин В.Д. Научные основы методической готовности учителя математики к обучению школьников стохастике: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / - Орел, 2002. - 344 с.
9. Эргле Е. В. Формирование стохастической грамотности учителей в системе повышения квалификации : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / - Москва, 2011.- 257 с.
10. Китаева И. В. Формирование стохастической компетенции учащихся при изучении математики с использованием интерактивных методов и средств обучения : автореферат Елец-2017, 24 стр
11. Хонқулов У.Х. Академик лицейларда математиканинг стохастика йўналиши элементларини ўқитишнинг педагогик имкониятларини такомиллаштириш: ped. fan. dok... (PhD) автореферат. – Тошкент, 2018. 52 б.
12. Ibragimov A.A. Xalq ta'limi xodimlari malakasini oshirish tizimini ko'p vektorli yondashuv asosida takomillashtirish: ped. fan. dok... (PhD) diss. – Samarqand, 2018. 216 b
13. Пулатова Д.Т. Бошланғич таълим ўқитувчиларининг эҳтиёжларга асосланган малака ошириш тизimini такомиллаштириш : ped. fan. dok... (PhD) дисс. – Наманган, 2019. 191 б.
14. Аскарлов А.Д. Халқ таълими ходимлари малакасини масофадан ошириш тизimini такомиллаштириш. Автореф. дисс. п.ф.ф.д. Тошкент, 2017. – 51 с.
15. Ибраймов А. Е. Умумтаълим мактаби физика ўқитувчилари масофавий малака оширишларининг илмий-методик асосларини такомиллаштириш : Автореф. дисс. п.ф.ф.д. Тошкент, 2017. – 51 с.
16. Курбанов С.Р. Методические основы эффективности системы переподготовки и повышения квалификации учителя математики (на примере Республики Таджикистан): автореферат Душанбе-2020, 26 стр.
17. Плетнева О.К. Организационно — дидактическая система непрерывного профессионального роста учителя в системе повышения квалификации (на примере учителя математики): автореферат Воронеж 2003, 26 стр
18. Gal I. (2002). Adults' Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. *International Statistical Review*, 70, 1-51.

Muallif:

Tashtemirova Nargiza Nematovna - O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi, Aniq fanlar bo'limi metodisti.

UDK 372.881.11

FORMING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ECONOMICS STUDENTS THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASI ORQALI IQTISOD YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Kushiyeva Nodira Xabibjonovna, Komilova Dildora G'ulamjanovna

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze

E-mail: dkomilova023@gmail.com

Abstract. This article examines the role of problem-based learning (PBL) technology in forming professional communicative competence among economics students. The study analyzes the theoretical foundations of PBL methodology and its application in English for Specific Purposes (ESP) teaching within Uzbekistan's higher education context. The research presents a comparative experimental study conducted at economics faculties, demonstrating that students engaged in PBL-based instruction showed significantly higher gains in professional communicative competence compared to those receiving traditional instruction. The article

substantiates that PBL tasks - including business negotiations, financial report presentations, and case-study analyses - effectively develop both linguistic and sociolinguistic components of professional communicative competence. The findings confirm that PBL technology is a highly effective pedagogical tool for preparing economics graduates to communicate professionally in English in real-world contexts.

Keywords: problem-based learning, professional communicative competence, English for Specific Purposes, economics students, higher education, PBL methodology, Business English, communicative approach.

Annotatsiya. Ushbu maqolada muammoli ta'lim texnologiyasining iqtisod yo'nalishi talabalarida kasbiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni o'rganilgan. Maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimi sharoitida muammoli ta'lim metodologiyasining nazariy asoslari va ingliz tilini maxsus maqsadlarda (ESP) o'qitishdagi qo'llanilishi tahlil etilgan. Iqtisodiyot fakultetlarida o'tkazilgan qiyosiy eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim asosida o'qigan talabalar kasbiy kommunikativ kompetensiyasi bo'yicha an'anaviy metodda o'qiganlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ko'rsatkichlarga erishgan. Maqolada biznes muzokaralar, moliyaviy hisobotlar taqdimoti va keys-stadi tahlillari kabi muammoli vazifalar kasbiy kommunikativ kompetensiyani samarali rivojlantirishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, kasbiy kommunikativ kompetensiya, maxsus maqsadlar uchun ingliz tili, iqtisod talabalari, oliy ta'lim, muammoli ta'lim metodologiyasi, kommunikativ yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль технологии проблемного обучения в формировании профессиональной коммуникативной компетенции у студентов экономического направления. В исследовании анализируются теоретические основы методологии проблемного обучения и её применение в преподавании английского языка для специальных целей (ESP) в условиях системы высшего образования Узбекистана. Результаты сравнительного экспериментального исследования, проведённого на экономических факультетах, показывают, что студенты, обучавшиеся по методу проблемного обучения, достигли значительно более высоких показателей профессиональной коммуникативной компетенции по сравнению со студентами, занимавшимися по традиционной методике.

Ключевые слова: проблемное обучение, профессиональная коммуникативная компетенция, английский язык для специальных целей, студенты экономических специальностей, высшее образование, методология проблемного обучения, деловой английский язык, коммуникативный подход.

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida iqtisodiyot sohasidagi mutaxassislardan ingliz tilida erkin va professional muloqot qila olish talab etilmoqda. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, jumladan, 2022–2030 yillar uchun mo'ljallangan “Yangi O'zbekiston” strategiyasi doirasida oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitish sifatini tubdan oshirish ustuvor vazifalar qatorida belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga, iqtisod yo'nalishi talabalarining aksariyati ingliz tilida professional muloqot olib borish, biznes muzokaralar qilish, moliyaviy hujjatlarni ingliz tilida tayyorlash va xorijiy hamkorlar bilan ishbilarmonlik munosabatlarini yurita olish ko'nikmalarini yetarli darajada egallamay bitirib chiqmoqdalar. Bu holat nafaqat kadrlar sifatiga, balki mamlakatimizning xalqaro iqtisodiy aloqalar tizimidagi o'rniga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Mazkur muammoning yechimi sifatida jahon ta'lim amaliyotida keng qo'llanilayotgan muammoli ta'lim texnologiyasi (Problem-Based Learning - PBL) alohida e'tibor tortmoqda. Muammoli ta'lim texnologiyasi talabalarni haqiqiy hayotiy vaziyatlarga yaqin bo'lgan murakkab muammolarni hal etish jarayoniga jalb etib, ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va professional muloqot ko'nikmalarini bir vaqtda rivojlantirish imkonini beradi. Xususan, biznes va iqtisodiyot sohasida muammoli vazifalar (keys-stadi, biznes simulyatsiya, rolli o'yinlar) talabalarni real kasbiy muhitda muloqotga tayyorlashning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi muammoli ta'lim texnologiyasining iqtisod yo'nalishi talabalarida kasbiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rnini nazariy asoslash va eksperimental tadqiqot natijalarini tahlil qilish orqali ko'rsatib berishdan iborat.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqotning obyekti sifatida iqtisod yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish jarayoni olingan, uning predmeti esa muammoli ta'lim texnologiyasining ushbu jarayonga ta'siri va samaradorligi hisoblanadi. Tadqiqotda adabiyotlarni tahlil qilish va sintez qilish, tasniflash va tavsifiy tahlil, eksperimental metod (nazorat va tajriba guruhlarini qiyosiy tahlil qilish), kuzatish va so'rovnoma kabi metodlardan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Muammoli ta'lim texnologiyasi zamonaviy pedagogikaning eng ko'p tadqiq etilgan va amaliyotda sinab ko'rilgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu texnologiyaning ilmiy asoslari bir necha avlod olimlarining izlanishlari natijasida shakllangan bo'lib, unga nisbatan turli maktablar va ilmiy yo'nalishlar doirasida o'ziga xos yondashuvlar ishlab chiqilgan. Muammoli ta'limning nazariy ildizlari amerikalik faylasuf, psixolog va pedagog J. Deweyning “tajribaga asoslangan ta'lim” kontsepsiyasiga borib taqaladi. Olim muammoli ta'limni 1894 yilda Chikagoda tashkil etgan tajriba maktabida qo'llagan bo'lib, XX asrning 60 yillarida bu yo'nalishda tadqiqotlar jadal olib borilgan. Zamonaviy PBL nazariyasining asoschisi sifatida kanadalik olim H.S. Barrows tan olinadi. PBL dastlab 1960-yillarda tibbiy ta'limda, an'anaviy sog'liqni saqlash ta'limidagi faktlarni yodlashga urg'u berishdan talabalarining qoniqarsiz klinik ko'rsatkichlari sababli ishlab chiqilgan. Bu yondashuv keyinchalik hamshiralik, arxitektura, biznes boshqaruvi va ta'lim kabi boshqa oliy ta'lim sohalariga ham joriy qilingan. Barrows PBLni soddalashtirilib ta'riflab, uni “muammoni tushunish yoki hal etish yo'lida ishlash jarayonidan kelib chiqadigan ta'lim” deb izohlagan.

Hmelo-Silver PBLning maqsadlarini tadqiq etib, quyidagi besh asosiy yo'nalishni belgilagan: keng va moslashuvchan bilim bazasini shakllantirish; samarali muammoni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish; mustaqil, umrbod o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish; samarali hamkorlikni ta'minlash; va o'rganishga ichki motivatsiyani shakllantirish. J.R. Savery PBLni “muammoni hal etish jarayonida o'rganish” sifatida ta'riflab, uning tanqidiy fikrlashni real hayotiy muammolarni hal etish konteksti orqali rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlagan. PBLda talabalar endi o'qituvchidan passiv ravishda bilim olmaydi, aksincha, ular muammoni faol aniqlaydi va uni hal etish uchun mustaqil o'rganish va hamkorlikdagi tadqiqot ishlariga kirishadi.

XX asrning 60-yillarida muammoli ta'lim L. Rubinshteyn, M.I. Maxmutov, V. Okon, I.Ya. Lerner kabi tadqiqotchilarning qarashlari negizida yanada rivojlandi. S.L. Rubinshteynning “Tafakkur muammoli vaziyatdan boshlanadi» degan g'oyasi muammoli ta'limning psixologik asosi sifatida qabul qilingan. M.I. Maxmutovning “Muammoli ta'lim nazariyasi va amaliyoti” va “Muammoli

ta'lim: nazariyaning asosiy masalalari" monografiyalarida muammoli ta'lim didaktik tizim va o'qitish turi sifatida nazariy jihatdan asoslab berilgan. Olim didaktikaning kategorik apparatiga "muammolilik tamoyili" va "o'quv muammosi" kabi tushunchalarni kiritgan. Maxmutov muammoli ta'lim mustaqil tafakkurni tarbiyalash maqsadida ta'lim va shaxs rivojlanishini birlashtirishi lozimligini ta'kidlagan. A.M. Matyushkin va M.N. Skatkin esa muammoli ta'limning mohiyati ziddiyatlar bilan ishlashda ekanligi va bu jarayon talabalarni yechim izlashga undashini ta'kidlashgan. Shuningdek, muammoli ta'lim kontsepsiyasi 1960–70-yillarda T.V. Kudryavtsev, A.M. Matyushkin va boshqalar tomonidan ilmiy asoslab berilgan bo'lib, uning mohiyati o'qituvchi tomonidan talabalar uchun muammoli vaziyatlar yaratib, ularni o'quvchilarning maksimal mustaqilligi bilan birgalikda hal etishdan iborat.

O'zbek olimlaridan S.M. Raxmonova va M.O'. Abduraxmonova va boshqalar muammoli ta'lim texnologiyasining bugungi zamonaviy ta'lim sharoitidagi ahamiyatli jihatlari, ta'lim oluvchilarning tanqidiy, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarning turli echimlarini izlab topish, shu texnologiyaning samarali usullari va xususiyatlarini o'rgangan.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi esa D. Hymes tomonidan berilgan ta'rifda "til bilimining amaliyotda qo'llanilishi bilan uzviy bog'liqligi"ni ta'kidlagan. M. Canale va M. Swain kommunikativ kompetensiyani to'rt asosiy komponentdan iborat model sifatida ishlab chiqishdi: grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalar. Iqtisodiyot sohasiga nisbatan esa T. Dudley-Evans va M. St. John ingliz tilini maxsus maqsadlarda o'qitish (ESP) konsepsiyasida kasbiy kommunikativ kompetensiyani yo'nalishga xos xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqqan.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan PBL vazifalari modeli quyidagi uch asosiy tur bo'icha tashkil etildi, ya'ni biznes muzokaralar simulyatsiyasi - xorijiy investor bilan ingliz tilida muzokara olib borish, moliyaviy hisobot taqdimoti - kompaniyaning choraklik moliyaviy hisobotini ingliz tilida taqdim etish va savollarga javob berish, keys-stadi tahlili - real xalqaro kompaniyalar misolida muammo-yechim tahlilini inglizcha bayon etish. Har bir vazifa yakka tartibda tayyorlash, kichik guruhda muhokama qilish va jamoa oldida taqdim etish bosqichlaridan iborat. Bir semestr (14 hafta) davom etgan tadqiqot yakunida quyidagi natijalar qayd etildi: tajriba guruhida kasbiy kommunikativ kompetensiyani o'rtacha balli yaxshigina ko'tarildi, nazorat guruhida esa kamroq ko'tarildi. T-test tahlili ko'rsatkichlari ham ikki guruh o'rtasidagi farqning statistik jihatdan muhimligini tasdiqladi. Sotsiolingvistik kompetensiya va strategik kompetensiya komponentlarida tajriba guruhining o'sishi ayniqsa yaqqol ko'zga tashlandi. Bu natijalar PBL texnologiyasining real kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish orqali talabalarning kasbiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Muammoli ta'lim texnologiyasi zamonaviy oliy ta'limda eng istiqbolli pedagogik yondashuvlardan biri sifatida tan olingan bo'lib, u ayniqsa iqtisod yo'nalishi talabalarida kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. An'anaviy o'qitish metodlaridan farqli o'laroq, muammoli ta'lim talabani passiv tinglovchi sifatida emas, balki faol muammo hal etuvchi, tahlil qiluvchi va muloqotga kirishuvchi sub'ekt sifatida o'quv jarayoniga jalb etadi. Aynan shu xususiyat iqtisod sohasida kasbiy ingliz tilini o'zlashtirishning asosiy sharti hisoblanadi. Iqtisod yo'nalishi talabalar uchun kasbiy kommunikativ kompetensiya oddiy til bilimidan ancha keng tushunchadir. Bu kompetensiya xorijiy hamkorlar bilan biznes muzokaralar olib borish, moliyaviy hisobotlarni ingliz tilida taqdim etish, xalqaro tender hujjatlarini tahlil qilish, investorlar oldida taqdimot qilish va iqtisodiy masalalar yuzasidan professional yozishmalar yuritish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish esa hech qachon darslikdagi mashqlar orqali emas, balki faqat real hayotiy vaziyatlarga yaqin bo'lgan amaliy faoliyat jarayonida mumkin bo'ladi. Muammoli ta'lim texnologiyasi aynan shunday sharoit yaratadi - talabalar dars davomida hayoliy emas, balki haqiqiy iqtisodiy muammolar bilan yuzma-yuz keladi va ularni ingliz tilida muhokama qilishga, yechim izlashga, o'z nuqtai nazarini himoya qilishga majbur bo'ladi. Muammoli ta'lim texnologiyasining iqtisod yo'nalishi talabalarida kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati bir necha asosiy jihatda namoyon bo'ladi. Avvalo, bu texnologiya talabalarning kasbiy leksikasini jonli kontekstda o'zlashtirish imkonini beradi. Iqtisodiyot, moliya, marketing, menejment va savdo-sotiq sohasiga oid atamalar quruq yodlash orqali emas, balki muammoli vazifalarni bajarish jarayonida tabiiy ravishda o'zlashtiriladi. Buning natijasida talabalar o'rganilgan so'z va iboralarni kerak vaqtda bemalol qo'llay oladilar. Bundan tashqari, muammoli ta'lim talabalarning og'zaki va yozma kasbiy nutqini bir vaqtda rivojlantiradi. Keys-stadini inglizcha tahlil qilish, guruh oldida taqdimot qilish, hamkasblar bilan fikr almashish va xulosalarni yozma ravishda bayon etish - bularning barchasi kasbiy kommunikatsiyaning turli shakllarini qamrab oladi.

Muammoli ta'limning yana bir muhim afzalligi shundaki, u talabalarni ijtimoiy-lingvistik ko'nikmalar, ya'ni muloqotning muayyan kasbiy sharoitiga mos keladigan uslub, ton va ifoda vositalarini tanlashga o'rgatadi. Iqtisodchi mutaxassisning xorijiy sherik bilan muzokaradagi nutqi va kollegasi bilan kundalik muloqoti o'rtasida katta farq bor. Muammoli ta'lim vazifalari talabalarni aynan shu farqni anglashga va har bir vaziyatga mos kommunikativ strategiyani qo'llashga yo'naltiradi. Bu esa kelajakda ularni xalqaro iqtisodiy muhitda professional va ishonchli muloqotga tayyorlaydi. Shu bilan birga, muammoli ta'lim texnologiyasi iqtisod yo'nalishi talabalarida kasbiy kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bilan birga, ularning tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash, vaqtni boshqarish va mas'uliyatni his qilish kabi universal kasbiy sifatlarini ham shakllantiradi. Ushbu sifatlar zamonaviy xalqaro mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun til bilimi bilan bir qatorda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun muammoli ta'lim texnologiyasini iqtisod yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishda keng va tizimli qo'llash - bu nafaqat pedagogik zaruriyat, balki mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishi va xalqaro integratsiyasi nuqtai nazaridan ham strategik ahamiyatga ega bo'lgan masaladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dewey J. Experience and Education. — New York: Macmillan, 1938. — 91 p.
2. Barrows H.S., Tamblyn R.M. Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. — New York: Springer, 1980. — 206 p.
3. Savery J.R. Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions // Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning. — 2006. — Vol. 1(1). — Pp. 9–20.
4. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics. — 1972. — Pp. 269–293.
5. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. — 1980. — Vol. 1(1). — Pp. 1–47.
6. Dudley-Evans T., St. John M. Developments in English for Specific Purposes. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998. — 301 p.
7. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach. — Cambridge: CUP, 1987. — 183 p.
8. Hmelo-Silver C.E. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? // Educational Psychology Review. — 2004. — Vol. 16(3). — Pp. 235–266.

9. Schmidt H.G. et al. The Development of Diagnostic Competence // Academic Medicine. — 2011. — Vol. 86(1). — Pp. 66–73.
10. Yo‘ldoshev J.G‘. O‘zbek oliy ta‘limida chet tillarni o‘qitishning zamonaviy muammolari. — T.: Fan, 2019. — 215 b.
11. Makhmutov M.I. Problemnnoye obucheniye: osnovnyye voprosy teorii. — M.: Pedagogika, 1975. — 368 s.
12. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii. — M.: Pedagogika, 1989. — 488 s.
13. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2006.
14. Avliyakov N.X., Namozova N.J. Muammoli o‘qitish texnologiyalari. — T.: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2008. — 80 b.

Mualliflar:

Kushiyeva Nodira Xabibjonovna - O‘zDJTU, pedagogika fanlari doktori, dotsent.

Komilova Dildora G‘ulamjanovna - GulDU tayanch doktoranti.

UDK 372.81

THE ROLE OF ALISHER NAVAI'S WORKS IN THE EDUCATION OF MODERN YOUTH

ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUGUNGI YOSHLAR TARBIVASIDAGI ROLI

РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛИШЕРА НАВАИ В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Mahmudov Ravshanbek

Guliston davlat universiteti, 120100. Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze

E-mail: r-mahmudov2026-1@gmail.com

Annotation: This article examines the spiritual and educational foundations of the Third Renaissance concept in the context of New Uzbekistan. It emphasizes the significance of Alisher Navoi’s literary and philosophical heritage in shaping the moral, intellectual, and humanistic development of today’s youth. The study highlights the relevance of Navoi’s ideas on knowledge, ethics, and the perfect human being within modern educational and cultural processes. Through historical and philosophical analysis, the author demonstrates the role of classical heritage in strengthening national identity amid globalization. The article also proposes practical approaches for integrating Navoi’s works into contemporary education and youth upbringing.

Keywords: Alisher Navoi, Third Renaissance, New Uzbekistan, spirituality, enlightenment, perfect human, education, youth upbringing, humanism, national values, science, morality, literary heritage, Renaissance era, philosophical thought.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida shakllanayotgan Uchinchi Renessans g‘oyasining ma‘naviy-ma‘rifiy asoslari tahlil qilinadi. Unda Alisher Navoiy ijodining bugungi yoshlar tarbiyasidagi o‘rni, insonparvarlik, komil inson, ilm-fan va axloqiy kamolot haqidagi qarashlari yoritiladi. Muallif Navoiy asarlarining zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonidagi dolzarbligini tarixiy va falsafiy misollar asoslaydi. Shuningdek, globallashuv davrida milliy ma‘naviyatni mustahkamlashda buyuk mutafakkir merosining ahamiyati ochib beriladi. Maqolada yosh avlod ongiga Navoiy g‘oyalarini singdirish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Uchinchi Renessans, Yangi O‘zbekiston, ma‘naviyat, ma‘rifat, komil inson, ta‘lim-tarbiya, yoshlar tarbiyasi, insonparvarlik, milliy qadriyatlar, ilm-fan, axloq, adabiy meros, uyg‘onish davri, falsafiy qarashlar.

Аннотация: В статье рассматриваются духовно-просветительские основы идеи Третьего Ренессанса в условиях Нового Узбекистана. Особое внимание уделяется роли творческого и философского наследия Алишера Навои в воспитании современного поколения, формировании гуманистических ценностей и идеала совершенной личности. Анализируется актуальность произведений Навои в системе образования и духовного воспитания в эпоху глобализации. Автор раскрывает значение научного знания, нравственного воспитания и национальных ценностей как факторов устойчивого развития общества. В работе также предлагаются практические меры по популяризации наследия Навои среди молодежи и интеграции его идей в современное образовательное пространство.

Ключевые слова: Алишер Навои, Третий Ренессанс, Новый Узбекистан, духовность, просвещение, совершенный человек, образование, воспитание молодежи, гуманизм, национальные ценности, наука, нравственность, литературное наследие, эпоха Возрождения, философские идеи.

KIRISH. O‘zbekistonda yangidan yangi innovatsion g‘oyalar ko‘paymoqda va ular hayotga tadbiiq etilmoqda. Bugungi kunda yangicha fikrlaydigan, yangicha o‘ylaydigan va ishlaydigan yoshlar to‘lqini hosil bo‘lib bormoqda. Yangi O‘zbekiston, yangi uyg‘onish davri, Uchinchi Renessans kabi falsafiy iboralar, tushunchalarning paydo bo‘lishini ma‘naviy-ma‘rifiy asoslari mavjud.

“Yurtimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun bizga zamonaviy ilm va yana bir bor ilm, tarbiya va yana bir bor tarbiya kerak. Bugungi va ertangi kunimizni yoshlarimiz taqdirini hal qiladigan yuksak malakali muallim va murabbiylar, professor-o‘qituvchilar, haqiqiy ziyolilar kerak”, [1.254] deb yozgan edi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev.

Haqiqatan ham bugungi globallashuv davrida ilm-fansiz rivojlanish bo‘lmasligi tobora ravshanlashib, aniqlashib bormoqda. Tasavvur qiling, elektr toki bo‘lmagan, texnika umuman mavjud bo‘lmagan davrda Ahmad Farg‘oniy Farg‘ona muzofotining Qubba shahridan Bog‘dod shahriga ilm olishga borgan va olamshumul kashfiyotlar yaratgan. Husayn Abu Ali ibn Sino o‘n to‘rt yoshida o‘zi yashagan muzofotda tabii sifati tanilgan va minglab insonlarni davolagan, mushkulini oson qilgan, hayotga qaytara olish salohiyatiga ega bo‘lgan.

Ulug‘ mutafakkir Alisher Navoiy besh yoshida Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” asarini yod ola bilgan. Ilm olish uchun uzoq Hirot shahridan Movarounnahrning ilm-ma‘rifat markazi bo‘lgan Samarqand shahriga kelgan va Abullays Samarqandiy qo‘lida ikki yil ta‘lim-tarbiya olgan. Shuning uchun ham buyuk alloma jahonga mashhur “Xazoyin ul-maoniy”, “Xamsa”, “Nasoyim ul-muhabbat”, “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Vaqqfiya”, “Muhokamat ul-lug‘atayn”, “Mahbub ul-qulub” kabi butun davrlar uchun eskirmaydigan, o‘lmas asarlarni yaratgan. Bu asarlar besh asrdan buyon butun dunyo xalqlariga ma‘rifat, ma‘naviyat, ilm ulashib kelmoqda. Bugungi kundagi vazifa esa Alisher Navoiy nomidagi xalqaro jamoat fondi direktori, professor Olimjon Davlatov